

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Birinci Katibi,

Yoldaş H. Ə. Əliyevə

İllik istehsal gücü 10,0 milyard kubmetr-dən çox olan Trans-İran qaz kəmərinin birinci növbəsinin tikintisi sənaye müəssisələrinin və kommunal-təsərrüfat obyektlərinin qazlaşdırılma sürətini və qaz istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır.

Bundan əlavə, cari ilin avqust ayında “Qaradağneft” Neftmədən İdarəsi ərazisində (Qalmaz yatağı) faydalı tutumu 1,2 milyard kubmetr olan yeraltı qaz anbarının layihələndirilməsi başa çatdırılacaq və dərhal onun tikintisinə başlanacaqdır.

Hazırda Azərbaycan ərazisində SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin Zaqafqaziya Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin tabeliyində olan magistral qaz kəmərlərinin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Onların ümumi uzunluğu 1415 km olacaq, diametrləri 720–1220 mm arasında dəyişəcək, 6 qaz sıxma kompressor stansiyası (1-i Qazı-Məmməddə (Hacıqabula), 1-i Ağdamda, 2-si Qazaxda və 2-si Qalmazda) və 14 qazpaylayıcı stansiya fəaliyyət göstərəcəkdir.

Beləliklə, Zaqafqaziya Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin yalnız respublikamız ərazisindəki qaz təsərrüfatının həcmi (Azərbaycan SSR-siz) mövcud həcmi iki dəfə üstələyəcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Trans-İran qaz kəmərinin, yeraltı anbarın, kompressor və qazpaylayıcı stansiyaların, eləcə də digər qurğuların tikintisinə texniki nəzarət respublika tərəfindən həyata keçirilmir, Tbilisidə yerləşən Zaqafqaziya İdarəsi isə məsafənin uzaqlığı səbəbindən tam və keyfiyyətli nəzarəti təmin edə bilmir.

Bu mürəkkəb təsərrüfatın idarə olunması üçün yerində operativ rəhbərlik və istehsal-texniki məsələlərin koordinasiyası, həm Trans-İran qazının qəbulu və paylanması, həm də qaz anbarının istismarı ilə bağlı bütün məsələlərin həlli, Azərbaycan SSR Neftçixarma Sənayesi Nazirliyi, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında “Başqaz” İdarəsi, VNIİgaz”ın (Qaz üzrə

Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun) Bakı filialı, Azərbaycan Dövlət Qazbenz Zavodu və SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi ilə əlaqələrin təmin edilməsi tələb olunur.

Hazırda SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin tərkibində, Bakı şəhərində yerləşəcək Azərbaycan Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin yaradılması üçün təxirəsalınmaz zərurət yaranmışdır.

Sizdən bu məsələni nəzərdən keçirməyinizi və müsbət qərar qəbul etdiyiniz halda, SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi qarşısında yuxarıda adı çəkilən İdarənin yaradılması barədə vəsatət qaldırmağınızı xahiş edirik.

A. M. A. Abdullayev